

NaCl Duzunun Müxtəlif Qatılıqlarının Buğda (*Triticum durum* Desf.) Genotiplərinin Bəzi Morfofizioloji Göstəricilərinə, Malondialdehidin Miqdarına Və Katalaza Fermentinin Fəallığına Təsiri

D.R. Əliyeva

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu, Mətbuat prospekti, 2A, Bakı AZ 1073, Azərbaycan;
E-mail: aliyeva-1965@inbox.ru

Bərk buğda (*Triticum durum* Desf.) genotiplərinin cücarti səviyyəsində duza davamlılığını təyin etmək üçün laboratoriya şəraitində toxumlar rulon metodu vasitəsilə yetişdirilmişdir. İlk göstərici kimi duz stresinin buğda bitkisinin kök və cücartilərində boy parametrlərinə, quru və yaş biokütləyə, malondialdehidin (MDA) miqdarına və katalaza (KAT) fermentinin fəallığına təsiri öyrənilmişdir. NaCl duzunun təsirindən kök və cücartilərin inkişafı, eləcə də quru biokütlənin toplanması Bərəkətli-95 genotipi ilə müqayisədə Qaraqılçiq-2 genotipində daha çox ləngiyir. Müxtəlif qatılıqlı NaCl məhlulunda (100 mM, 200 mM, 250 mM) yetişdirilmiş buğda cücartilərində toleranlıq indeksi Qaraqılçiq-2 genotipi üçün uyğun olaraq 51%, 64%, 93%, Bərəkətli-95 genotipi üçün isə 58%, 72%, 95% təşkil etmişdir. Qaraqılçiq-2 genotipinin yarpaqlarında Bərəkətli-95 ilə müqayisədə MDA-nın miqdarı daha yüksək, KAT-nin fəallığı isə aşağı olmuşdur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Bərəkətli-95 genotipi duzun təsirinə daha davamlıdır.

Açar sözlər: *Triticum durum* Desf., duzadavamlılıq, oksigenin fəal formaları, malondialdehid, katalaza

GİRİŞ

Son dövrdə bitkilərin əlverişsiz ətraf mühit amillərinə davamlılığını artırmaq məqsədilə stress şəraitində bitkilərdə baş verən fizioloji-biokimyəvi proseslərin tədqiqinə maraq daha da artmaqdadır. Duz stressi bitki hüceyrələrində metabolizm proseslərinə təsir edərək, əsaslı dəyişikliklərə və məhsuldarlığın kəskin aşağı düşməsinə səbəb olur (Wang et al., 2003). Bu proses ilk növbədə özünü bitkinin su statusuna və ion homeostazına mənfi təsirində göstərir (Kalaji and Pietkiewicz, 1993; Serrano et al., 1999; Zhu, 2001). Torpaqda artıq miqdarda olan duzlar suyun bitkiyə daxil olmasını çətinləşdirərək, osmotik stressin əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Duzların toksiki təsiri isə hüceyrədə və həmçinin bütövlükdə bitki səviyyəsində metabolizm və daşınma proseslərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Bunlarla yanaşı, torpaqda olan duzların artıq miqdarı oksidləşdirici stressin yaranmasına səbəb olur ki, bu zaman struktur və fermentativ zülallar denaturasiya olunurlar (Smirnoff, 1998). Stress vəziyyətində bitkidə oksigenin fəal formalarının (OFF) – O_2^- , $\cdot OH$, 1O_2 , H_2O_2 və s. toplanması sürətlənir (Arora et al., 2002). OFF bitkidə əsas həyati funksiyaya malik olan makromolekulların – lipidlərin, zülalların, nuklein turşularının və xlorofilin oksidləşdirici zədələnməsinə səbəb olaraq, bitkinin məhvinə gətirib çıxarır. Hüceyrədə OFF-nin miqdarına nəzarət bitkinin antioksidant müdafiə sistemi (AMS) vasitəsilə həyata keçir. Bu sistemə antioksidant fermentlər (katalaza, super-

oksiddismutaza, peroksidaza və s.) və kiçik molekullu antioksidantlar (askorbin turşusu, qlutation, a-tokoferol, karotinoidlər, flavonoidlər və s.) aiddir. Normal şəraitdə bitki güclü AMS hesabına hüceyrədə OFF-nin əmələ gəlməsi və zərərsizləşdirilməsini nəzarətdə saxlaya bilir. Bitkilərin stressə davamlılığı ilə AMS arasında korelyasiya olması haqda məlumatlar vardır (Mohan et al., 1990; Sairam et al., 2000).

Beləliklə, bitkinin duza davamlılığı onun eyni zamanda üç müxtəlif stressin – osmotik, toksik və oksidləşdirici stresslərin təsirinə adaptasiyası ilə müəyyən olunur. Təqdim olunan işin əsas məqsədi duz stressinin iki müxtəlif bərk buğda genotiplərinin kök və yarpaqlarında bəzi morfofizioloji və biokimyəvi göstəricilərə təsirini öyrənməkdən ibarətdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Laboratoriya şəraitində duzadavamlılığın təyini metodu. Tədqiqat obyektini olaraq, müxtəlif duz qatılıqlarında yetişdirilmiş bərk buğda (*Triticum durum* Desf.) genotiplərinin (Bərəkətli-95 və Qaraqılçiq-2) kök və yarpaqlarından istifadə edilmişdir. Buğda genotiplərinin duzadavamlılığını müəyyən etmək üçün Germ (Germ, 1960) tərəfindən təklif olunmuş və əsasən dənli və paxlalı bitkilər üçün nəzərdə tutulan rulon metodundan istifadə edilmişdir (Şəkil. 1).

Şəkil 1. Duz stresinin bitkə təsirinin rulon metodu ilə təyini.

Toxumlar əvvəlcə 2,5% KMnO₄ məhlulunda 15 dəq sterilizə edildikdən sonra filtr kağızına köçürülmüş və bundan sonra rulon halında bükülmüş filtr kağızında olan toxumlar müvafiq duz qatılığı olan qida mühitində (0; 100; 200; 250 mM NaCl) 14 gün müddətində 12 saat fotoperiodla 25°C temperaturda böyüdülmüşdür.

Şəkil 2. Müxtəlif duz qatılıqlarında böyüdülmüş buğda genotiplərinin kök və yarpaqlarının uzunluğunun təyini: A – Bərəkətli-95, B – Qaraqılçiq-2.

Boy parametrlərinin təyini. Boy parametrlərinin təyini xətkəş vasitəsilə həyata keçirilmişdir

(Şəkil 2). Təcrübələr hər variantda 10-15 cücərti olmaqla 3 bioloji təkrarda yerinə yetirilmişdir.

Quru biokütlənin təyini. Kök və yarpaqlar termostatda 103±2°C-də 48 saat müddətində qurudulduqdan sonra quru bioloji kütlənin toplanma dinamikası təyin edilmişdir:

$$\text{Quru kütlə (\%)} = \left(\frac{m_{\text{quru}}}{m_{\text{yaş}}} \right) \cdot 100$$

Kök və yarpaqların ümumi nəmliyi aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:

$$\text{Nəmlik (\%)} = 100 - \text{Quru kütlə (\%)}$$

Tolerantlıq indeksinin təyini. Nümunələrin duzadavamlılıq indeksi təcrübə və nəzarət variantda böyüdülmüş bitkilərin hündürlükləri nisbətinin faizlə ifadə olunmuş miqdarına əsasən təyin edilmişdir (Cano et al., 1998):

$$\text{TI} = \left(\frac{\text{stress bitkilərinin hündürlükləri}}{\text{Nəzarət bitkilərin hündürlükləri}} \right) \times 100$$

Malondialdehidinin miqdarının təyini. Bitkilərdə lipidlərin peroksidləşməsi prosesinin intensivliyi kök və yarpaq nümunələrində MDA-nın miqdarına əsasən müəyyən olunmuşdur. MDA miqdarı spektrofotometrik metodla 532 və 600 nm dalğa uzunluqlarında tiabarbitur turşusu ilə aparılan reaksiyaya əsasən təyin olunur (Heath and Packer, 1968).

Ferment ekstraktının alınması. 0,5 q yarpaq və ya 1,0 q kök nümunələri maye N₂-də əzilərək tərkibində 1 mM EDTA, 2 mM FMSF, 1% PVP olan 100 mM Na-fosfat (pH 7,8) buferində homogenizə edildikdən sonra 4°C temperaturda 20 dəq ərzində 15000 g-də çökdürülmüşdür. Alınan supernatantdan katalaza fermentinin analizində istifadə edilmişdir.

Katalaza fermentinin (CAT, EC 1.11.1.6) fəallığının təyini. Fermentin fəallığı spektrofotometrik metodla 240 nm dalğa uzunluğunda 1 dəq müddətində hidrogen peroksidin parçalanma sürətinə əsasən təyin edilmişdir (Kumar and Knowles, 1993).

Katalaza fermentinin izoformalarının təyini. Fermentin izoferment tərkibi 8%-li PAAG elektroforez metodundan istifadə etməklə (Davis, 1964) metoduna əsasən 3 saat müddətində sabit elektrik cərəyanında (30 mA) aparılmışdır. Katalazanın izoformaları Anderson və b. (Anderson et al., 1995) metoduna əsasən rənglənmişdir.

Zülalın miqdarının təyini. Zülalın miqdarı Bradford metoduna əsasən təyin olunmuşdur (Bradford, 1976). Standart zülal kimi albuminin suda hazırlanmış müxtəlif qatılıqlarından istifadə edilmişdir.

Statistik analizlər. Alınmış nəticələr Microsoft Office Word 7 və Excel 7 kompüter programının vasitəsilə analiz olunmuşdur.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Bərəkətli-95 və Qaraqılçiq-2 genotiplərinin duzadavamlılığı ilkin olaraq laboratoriya şəraitində rulon metodu vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Bu metodun üstün cəhəti vegetasiyanın əvvəlində - cücərti səviyyəsində bitkinin duza davamlılığının differensial diaqnostikasını vermək və seleksiya prosesini sürətləndirməkdən ibarətdir. Duz stresinin buğda bitkisinin vegetativ orqanlarında (kök və yarpaqlarda) boy parametrlərinə, quru və yaş biokütləyə təsiri öyrənilmişdir. Məlumdur ki, duzun bitkiyə zədələyici təsirinin ilkin göstəricisi boy parametrlərinin ləngiməsidir. Qeyri-əlverişli şəraitdə hüceyrənin böyümə və bölünməsinin zəifləməsi bütövlükdə bitkinin inkişafını ləngidir ki, bu da əsas müdafiə mexanizmlərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Müşahidələr göstərir ki, davamlı formalar stresin təsirinə daha tez adaptasiya olunur və böyümə prosesini bərpa edirlər (Smit and Wandel, 2006). Bizim təcrübələrdə duzun artan qatılığı bitkinin boyunu və quru biokütləsinin miqdarını azaldır (Cədvəl 1). Cədvəldən görüldüyü kimi, duz stressi cücərtilərə nisbətən köklərə daha güclü təsir edir. Ədəbiyyat məlumatlarına görə, bitkinin kökü duzun təsirinə qarşı daha həssasdır (Okusanya and Ungar, 1984). Duzun təsirinin ilkin mərhələsində nəzarətlə müqayisədə hər iki genotipin böyüməsi zəifləyir. Güman olunur ki, ilkin mərhələdə duz bitkiyə osmotik təsir göstərərək hüceyrələrdə su qıtlığına səbəb olur. Daha sonra isə bitkilərin özələrinin toksiki ionların təsirindən müdafiə qabiliyyəti arasında fərq yaranır (Cramer and Bowman, 1993; Munns, 2003). Mühitdə duzun miqdarının artması bitkilərin kök və yarpaqlarının uzanmasına mənfi təsir göstərərək onların inkişafını zəiflədir (Dash and Panda, 2001; Delgado and Sanchez-Raya, 2007; Munns, 2003). Qasımov (1983) və Klışevin (1989) fikrincə, duz stressi şəraitində bitkinin boyunun inkişafdan qalmasının əsas səbəbi duzun bitki toxumalarına birbaşa təsiri deyil, kök sisteminin qida elementlərini yerüstü orqanlara çatdırma qabiliyyətinin zəifləməsidir.

Cədvəl 1-dən görüldüyü kimi, Qaraqılçiq-2 genotipində duzun təsirindən kök və yarpaqların hündürlüyü, eləcə də quru biokütlənin miqdarı Bərəkətli-95 genotipi ilə müqayisədə daha aşağıdır. Müxtəlif qatılıqlı NaCl məhlulunda (100 mM, 200 mM, 250 mM) yetişdirilmiş buğda cücərtilərində tolerantlıq indeksi Qaraqılçiq-2 genotipi üçün uyğun olaraq, 51%, 64%, 93%, Bərəkətli-95 genotipi üçün isə 58%, 72%, 95% təşkil etmişdir (Cədvəl. 1). Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Bərəkətli-95 duzun təsirinə daha davamlıdır.

Stres zamanı malondialdehidinin miqdarının dəyişməsinə görə təyin edilən lipidlərin peroksidləşməsi oksidləşdirici stresin əsas göstəricilərindən hesab olunur (Nielsen, 1997). Cədvəl 2-dən görüldüyü kimi, nəzarət variantlarda hər iki genotipin yarpaqlarında MDA-nın miqdarı eynidir. Mühitin duzluluğu artdıqca MDA-nın miqdarı artır, lakin bu artım Qaraqılçiq-2 genotipində daha çox nəzərə çarpır. Belə ki, Bərəkətli-95 genotipinin yarpaqlarında MDA-nın miqdarı nəzarətlə müqayisədə 3,4 dəfə, köklərində isə 3,9 dəfə artmışdır. Qaraqılçiq-2 genotipində isə bu göstərici uyğun olaraq, 4,9 və 4,8 dəfə olmuşdur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, davamlı genotip duz stressorunun təsiri nəticəsində yaranan oksidləşdirici stressə qarşı daha güclü müdafiə qabiliyyətinə malikdir. Analoji nəticələr duza davamlı arpa (Liang et al., 2003) və kanola (Ashraf and Ali, 2008) bitkilərində də müşahidə edilmişdir. Duza həssas düyü və qarğıdalı sortları isə MDA-nın və elektrik keçiriciliyinin daha yüksək miqdarı ilə fərqlənmişlər (Dionisio-Sese and Tobita, 1998; De Azevedo Neto et al., 2006).

Duz stressi zamanı hüceyrələri oksigenin fəal formalarının zərərli təsirindən müdafiə edən əsas fermentlərdən biri katalazdır. O, fototənəffüs zamanı hüceyrədə əmələ gələn və kifayət qədər toksik olan hidrogen peroksidin parçalanmasını həyata keçirir. Katalazın fəallığının artması bitkinin oksidləşmə stressinin təsirindən daha yaxşı müdafiəsinə kömək edir və ətraf mühitin qeyri-əlverişli təsirinə cavab olaraq yaşama qabiliyyətinin artmasını təmin edir (Чиркова, 2002; Gill and Tuteja, 2010).

Cədvəl 1. Duzun artan qatılığının Bərəkətli-95 və Qaraqılçiq-2 genotiplərinin kök və yarpaqlarında morfofizioloji göstəricilərə təsir dinamikası

Genotiplər	Variantlar	Kökün uzunluğu, sm	Yarpağın uzunluğu, sm	Tolerantlıq indeksi	Quru biokütlənin miqdarı, %		Nəmlik, %	
					kök	yarpaq	kök	yarpaq
Bərəkətli-95	Nəzarət	21,50	13,93	-	8,94	8,09	91,06	91,91
	100 mM NaCl	15,56	13,31	95,54	13,92	9,35	86,08	90,65
	200 mM NaCl	6,25	10,06	72,21	15,78	10,97	84,22	89,03
	250 mM NaCl	5,25	8,125	58,32	15,83	13,67	84,17	86,33
Qaraqılçiq-2	Nəzarət	23,25	14,93	-	8,69	8,18	91,31	91,82
	100 mM NaCl	14,50	13,87	92,90	11,95	10,52	88,05	89,48
	200 mM NaCl	8,00	9,56	64,03	12,50	11,07	87,50	88,93
	250 mM NaCl	5,87	7,62	51,03	13,41	12,11	86,59	87,89

Cədvəl 2. Duzun artan qatılığının Bərəkətli-95 və Qaraqılçiq-2 genotiplərinin kök və yarpaqlarında malondialdehidinin toplanma dinamikasına təsiri, mkmol/q yaş çəki

Genotiplər	vegetativ orqanlar	nəzarət	100 mM NaCl	200 mM NaCl	250 mM NaCl
Bərəkətli-95	yarpaq	0,529	0,942	1,613	1,819
	kök	0,209	0,468	0,952	1,032
Qaraqılçiq-2	yarpaq	0,529	1,678	1,729	2,077
	kök	0,204	0,556	0,855	0,992

Şəkil 3. Duzun artan qatılığının Bərəkətli-95 və Qaraqılçiq-2 genotiplərinin yarpaqlarında katalaza fermentinin fəallığına təsiri.

OFF normal şəraitdə də bitki hüceyrələrində əmələ gəldiyindən nəzarət variantlarda da katalazanın fəallığı ölçülmüşdür (Şəkil 3). Diaqramdan görüldüyü kimi Bərəkətli-95 genotipində fermentin konstitutiv fəallığı 7,203µmol H₂O₂/mq zülal dəq, Qaraqılçiq-2 genotipində isə 3,120 µmol H₂O₂/mq zülal dəq olmuşdur. 100 mM duz qatılığı hər iki genotipin yarpaqlarında KAT-nın fəallığının nəzarətlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmuşdur. Bu qatılıqda KAT-ın fəallığı Bərəkətli-95 genotipində Qaraqılçiq-2 genotipinə nəzərən daha yüksək olmuşdur (uyğun olaraq, 28,7µmol H₂O₂/mq zülal dəq və 17,87µmol H₂O₂/mq zülal dəq). NaCl-un nisbətən yuxarı qatılığında (200 mM və 250 mM) böyüdülmüş buğda bitkisinin yarpaqlarında fermentin fəallığı aşağı düşsə də, nəzarətlə müqayisədə yuxarı olmuşdur.

Oxşar nəticələr Esfandiari və həmmüəllifləri tərəfindən duz stresinin təsirindən yumşaq buğda genotipləri olan Sardari və Alvand üzərində aparılan təcrübələrdə müşahidə olunmuşdur (Esfandiari et al., 2007). Müəlliflər göstərir ki, hər iki genotipdə katalazanın fəallığı 50 mM NaCl qatılığında daha yüksək olmuş, 100, 150, 200 mM qatılıqlarda isə azalsa da, nəzarət variantından yuxarı olmuşdur. Həssas genotip olan Alvand genotipində Sardari ilə müqayisədə MDA-nın miqdarı daha yüksək, CAT-ın fəallığı isə aşağı olmuşdur.

Şəkil 4. Müxtəlif NaCl qatılığında böyüdülmüş Bərəkətli-95 (A) və Qaraqılçiq-2 (B) genotiplərinin yarpaqlarında katalaza fermentinin elektroforetik spektrləri: a – nəzarət, b – 100 mM NaCl, c – 200 mM NaCl, d – 250 mM NaCl. Elektroforez Tris-qlisin (pH 8,3) buferinin iştirakı ilə 8%-li PAAG-də 4°C temperaturda, 30 mA sabit cərəyan şiddətində 3 saat müddətində aparılmışdır.

Duz stresinin buğda yarpaqlarında katalazanın izoferment tərkibinə təsirini öyrənmək məqsədilə nativ şəraitdə gel-elektroforez aparılmışdır. Elektroforeqramdan görüldüyü kimi, duzun artan qatılığı katalazanın izoferment tərkibinə təsir etməmişdir (Şəkil 4).

Bütün variantlarda fermentin yalnız bir ağır molekul kütləli izoformasını müşahidə edilmişdir. Lakin duzun miqdarından asılı olaraq bu izoformanın intensivliyi dəyişmişdir. Belə ki, 100 mM NaCl qatılığında böyüdülmüş bitkilərin yarpaqlarında intensivlik digər variantlarla müqayisədə daha yüksək olmuşdur.

Beləliklə, laboratoriya şəraitində cürcəti səviyəsində aparılan təcrübələrdən alınan nəticələr əsasında müəyyən olunmuşdur ki, Qaraqılçiq-2 genotipi Bərəkətli-95 genotipinə nəzərən duz stresinə daha həssasdır. İlkin olaraq əldə olunan bu nəticələr təbii şəraitdə əkində duz stresinin buğda bikişinə təsirinin tədqiqi üçün zəmin yaradır.

MİNNƏTDARLIQ

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı fondunun maliyyə dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir (Qrant № EIF-2013-(9/15) - 46/30/3).

ƏDƏBİYYAT

- Касумов Н.А.** (1983) Физиолого-биологические аспекты механизма действия солей на растительный организм. *Баку: Элм*, 141 с
- Клышев Л.К.** (1989) Биохимические и молекулярные аспекты исследования солеустойчивости растений. *Проблемы солеустойчивости растений*. 195 с.
- Чиркова Т.В.** (2002) Физиологические основы устойчивости растений. *СПб.: Изд-во СПбГУ*, 244 с.
- Anderson M., Prasad T., Stewart C.** (1995) Changes in isozyme profiles of catalase, peroxidase, and glutathione reductase during acclimation to chilling in mesocotyls of maize seedlings. *Plant Physiol.*, **109**: 1247-1257.
- Aroora A., Sairam R.K., Srivastava G.C.** (2002) Oxidative stress and antioxidative systems in plants. *Curr. Sci.*, **82(10)**: 1227-1238.
- Ashraf M., Ali Q.** (2008) Relative membrane permeability and activities of some antioxidant enzymes as the key determinants of salt tolerance in canola (*Brassica napus* L.). *Environ and Exp Bot.*, **63**: 266-273.
- Bradford M.M.** (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein using the principles of dye-binding. *Anal. Biochem.* **72**: 143-147.
- Cano E.A., Perez-Alfocea F., Moreno V., Caro M. and Bolarin M.C.** (1998) Evaluation of salt tolerance in cultivated and wild tomato species through *in vitro* shoot apex culture. *Plant Cell, Tissue Organ Cult.*, **53**: 19-26.
- Cramer G.R., Bowman D.C.** (1993) Cell elongation control under stress conditions. In: *Handbook of Plant and Crop Stress*, M Pessarakli (Ed.). Marcel Dekker, New York, 303-19.
- Dash M., Panda S.K.** (2001) Salt stress induced changes in growth and enzyme activities in germinating *Phaseolus mungo* seeds. *Biologia Plantarum* **44(4)**: 587-589.
- Davis B.** (1964) Disc electrophoresis. I. Method and application to human serum proteins. *Ann. New York Acad. Sci.*, **121**: 404-427.
- De Azevedo Neto A.D., Prisco J.T., Eneas-Filho J., De Abreu C.E.B., Gomes-Filho E.** (2006) Effect of salt stress on antioxidative enzymes and lipid peroxidation in leaves and roots of salt-tolerant and salt-sensitive maize genotypes. *Environ. and Exp. Bot.*, **56**: 87-94.
- Delgado I.C., Sanchez-Raya A.J.** (2007) Effects of sodium chloride and mineral nutrients on initial stages of development of sunflower life. *Soil Sci. Plant* **38**: 2013-2027.
- Dionisio-Sese M.L., Tobita S.** (1998) Antioxidant responses of rice seedlings to salinity stress. *Plant Science* **135**: 1-9.
- Esfandiari E., Shekari F., Shekari F., Esfandiari M.** (2007) The effect of salt stress on antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation on the wheat seedling. *Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj*, **35(1)**: 48-56.
- Germ H.** (1960) Methodology of the vigour tests for wheat, maize and barley in rolled filter paper. *Proceedings of ISTA*, **25**: 515-518.
- Gill S.S., Tuteja N.** (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. *Plant Physiol. Biochem.*, **48**: 909-930.
- Heath R.L., Packer L.** (1968) Photoperoxidation in isolated chloroplast. I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. *Arch Biochem Biophys.*, **125**: 189-198.
- Kalaji M.H., Pietkiewicz S.** (1993) Salinity Effects on Plant Growth and other Physiological Processes. *Acta Physiol. Plantarum*. **15(2)**: 89-124.
- Kumar C., Knowles N.** (1993) Changes in lipid peroxidation and lipolytic and free-radical scavenging enzyme during aging and sprouting of potato (*Solanum tuberosum* L.) seed-tubers. *Plant Physiol.*, **102**: 115-124.
- Liang, Y., Chen Q., Liu Q., Zhang W., Ding R.** (2003) Exogenous silicon (Si) increases antioxidant enzyme activity and reduces lipid peroxidation in roots of salt-stressed barley (*Hordeum vulgare* L.) *J Plant Physiol.*, **160**: 1157-1164.
- Mohan J.R., Burke J., Orzech K.** (1990) Thermal dependence of the apparent Km of glutathione reductases from three plant species. *Plant Physiol.*, **93**: 822-824.

- Munns R.** (2003) Comparative physiology of salt and water stress. *Plant Cell Environ.*, **25**: 239-250.
- Nielsen F.** (1997) Plasma malondialdehyde as biomarker for oxidative stress: reference interval and effects of life-style factors. *Clinical Chem.*, **43**: 1209-1214.
- Okusanya O.T., Ungar I.A.** (1984) The growth and mineral composition of three species of *Spergularia* as affected by salinity and nutrients at high salinity. *Am. J. Bot.*, **71**: 439-447.
- Sairam R.K., Srivastava G.C., Saxena D.C.** (2000) Increased antioxidant activity under elevated temperature: a mechanism of heat stress tolerance in wheat genotypes. *Biol. Plant.* **43**: 245-251.
- Serrano R., Mulet J.M., Rios G.** (1999) A glimpse of the mechanisms of ion homeostasis during salt stress. *J. Exp. Bot.*, **50**: 1023-1036.
- Smirnoff N.** (1998) Plant resistance to environmental stress. *Curr. Opin. Biotechnol.*, **9**: 214-219.
- Smit B., Wandel J.** (2006) Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. *Global Environmental Change*, **16**: 282-292.
- Wang W., Vinocur B., Altman A.** (2003) Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. *Planta*, **21(8)**: 1-14.
- Zhu J.K.** (2001) Plant salt tolerance. *Trends Plant Sci.*, **6**: 66-71.

Влияние Различных Концентраций NaCl На Некоторые Морфофизиологические Показатели, Количество Малонового Дигидроксиацетальдегида И Активность Каталазы У Твердых Генотипов Пшеницы (*Triticum durum* Desf.)

Д. Р. Алиева

Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАНА

Для изучения солеустойчивости генотипов твердой пшеницы (*Triticum durum* Desf.) на уровне проростков, семена выращивали в лабораторных условиях с использованием метода рулона. В качестве исходных показателей были определены влияние солевого стресса на параметры роста корней и побегов, накопление сухой и свежей биомассы, количество малонового дигидроксиацетальдегида (МДА) и активность каталазы (КАТ). Развитие корней и побегов, а также накопление сухой биомассы под действием NaCl сравнительно больше замедляется в генотипе Гарагылчыг-2, нежели в генотипе Баракатли-95. Индексы толерантности генотипов пшеницы, выращенных в растворах NaCl с различной концентрацией (100 мМ, 200 мМ и 250 мМ), были равны 51%, 64% и 93% для генотипа Гарагылчыг-2 и 58%, 72% и 95% для генотипа Баракатли-95, соответственно. Количество МДА в листьях было выше, а активность КАТ ниже в Гарагылчыг-2, по сравнению с Баракатли-95. Можно заключить, что, по сравнению с Гарагылчыг-2, генотип Баракатли-95 является более солеустойчивым.

Ключевые слова: *Triticum durum* Desf, солеустойчивость, активные формы кислорода, малоновый дигидроксиацетальдегид, каталаза

Effects Of Various Nacl Concentrations On Some Morpho-Physiological Parameters, The Amount Of Malondialdehyde, And The Activity Of Catalase In Durum Wheat (*Triticum durum* Desf.) Genotypes

D. R. Aliyeva

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, ANAS

To study salt tolerance of wheat genotypes (*Triticum durum* Desf.) during germination, seeds were grown under laboratory conditions using the roll-tube method. Effects of salt stress on height parameters of roots and shoots, dry and fresh biomass, the amount of malondialdehyde (MDA) and the activity of catalase (CAT) were determined as initial indicators. Development of roots and shoots as well as accumulation of dry biomass was more delayed in the Garagylchyg-2 genotype compared with Barakatli-95 under the influence of NaCl. The tolerance indices of wheat genotypes grown in NaCl solutions with different concentrations (100 mM, 200 mM and 250 mM) were found to be 51%, 64% and 93%, for Garagylchyg-2; 58%, 72%, and 95% for Barakatli-95, respectively. The amount of MDA in leaves were higher and CAT activity lower in Garagylchyg-2 compared with Barakatli-95. It suggests that the Barakatli-95 genotype is more salt tolerant than Garagylchyg-2.

Key words: *Triticum durum* Desf., salt tolerance, reactive oxygen species, malondialdehyde, catalase